

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагматических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi daralarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARI YO'L QO'YADIGAN NUTQIY XATOLAR USTIDA ISHLASH JARAYONIDA METOD VA TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI

Karimova Kamola Komil qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya: O'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan maqsadlar ichida ulardagi nutqiy kompetensiyani rivojlantirish yetakchi masala hisoblanadi. O'quvchi o'z fikrini qanchalik ravon, ifodali va to'liq bayon qila olsa, uning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi hamda o'rganish jarayonida yuqori natijalarga erisha oladi. Ayniqsa, o'quvchilarni boshlang'ich sinfdanoq nutqiy xatolar ustida ishlashga o'rgatish orqali ularning nutqiy kompetensiyasini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada turli topshiriqlar va metodlar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida yuzaga keladigan xatolarni bartaraf etish masalasiga alohida urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy xato, xatolar ustida ishlash, "Uzum" metodi, integrativ-kognitiv topshiriqlar, "Beshinchisi ortiqcha" o'yini, "Uch haqiqat, bir yolg'on" ta'limiy o'yini.

Abstract: Among the goals aimed at increasing the effectiveness of students' educational activities, the development of their speech competence is a leading issue. If a student can express his thoughts more fluently, expressively, and fully, his self-confidence will be high, and he will be able to achieve high results in the learning process. It is especially important to improve speech competence by teaching students to work on speech errors from primary school.

This article also focuses on the issue of eliminating errors that occur in the speech of primary school students using various tasks and methods.

Key words: speech error, working on errors, the method "Uzum", integrative-cognitive task, the game "Beshinchisi ortiqcha", the educational game "Uch haqiqat, bir yolg'on".

Аннотация: Среди целей, направленных на повышение эффективности учебной деятельности студентов, ведущее место занимает развитие их речевой компетентности. Если студент сможет выражать свои мысли более бегло, выразительно и полно, его уверенность в себе будет высокой, и он сможет достичь высоких результатов в процессе обучения. Особенно важно совершенствовать речевую компетентность учащихся, обучая их работать над речевыми ошибками с начального класса.

В данной статье особый акцент сделан на устранении ошибок в речи учащихся младших классов с использованием различных задач и методов.

Ключевые слова: речевая ошибка, работа над ошибками, метод "Uzum", интегративно-познавательная задача, игра "Бешинчиси ортиқча", развивающая игра "Уч ҳақиқат, бир ёлғон".

KIRISH

O'quvchilar bilan dars jarayonida nutqiy xatolar ustida ishlash katta ahamiyatga ega. Zero, o'quvchining olayotgan bilimi va egallayotgan kompetensiyasi mahsuli xatolarga yo'l qo'yish yoki qo'yimaslik orqali namoyon bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqiy xatolarni to'g'rilashga o'rgatishdan avval ularni xato ustida

ishlashga o'rgatish maqsadga muvofiq. Ona tili darslarida qaysi fikr to'g'ri, qaysi biri noto'g'riligini turli mashqlar, ta'limiy o'yinlar yordamida qiziqarli va mulohazali tarzda bayon etish mumkin. Bunda mashqlar jadval ko'rishida berilgan bo'lib, o'quvchilar to'g'ri fikrlarni noto'g'rilaridan ajrata olishlari kerak.

Bunday mashqlarda "To'g'ri", "Noto'g'ri", "Ha", "Yo'q", "Mumkin", "Mumkin emas" kabi jumladan foydalaniladi. Bundan tashqari, darsliklarda bir qancha ta'limiy o'yinlar berilgan bo'lib, maqsad xatoni topishga qaratilgan. Ularga misol sifatida "Beshinchisi ortiqcha", "Uch haqiqat, bir yolg'on" kabi ta'limiy o'yinlarni keltirishimiz mumkin. "Beshinchisi ortiqcha" o'yinida 5 ta faktdan bittasida xato fikr berilgan va o'sha noto'g'ri ma'lumotni topish kerak. "Uch haqiqat, bir yolg'on" o'yini ham mantiqan shu tarzda tashkil etilgan bo'lib, berilgan 4 ta gap orasidan 3 ta haqiqatni va bir yolg'onni aniqlay olish lozim. Bir so'z bilan aytganda, barcha mashq va ta'limiy o'yinlar o'quvchilarni mulohaza yuritishga chorlaydi va ulardagi tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining takomillashishiga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutqiy xatolarga noto'g'ri (noo'rin) tanlangan so'zlar, noto'g'ri tuzilgan gaplar, morfologik shakllarni noto'g'ri ishlatish kiradi. Boshlang'ich sinflarda bunday xatolar ustida ishlash ancha murakkab, chunki ular o'zida ko'pgina ma'lumotlarni saqlaydi. O'quvchilar nutqini takomillashtirish ustida rejali, muntazam ish olib borish uchun asosiy nutqiy xatolar turini bilish zarur. Bunday nutqiy xatolarni o'rganish, shuningdek, ularning kelib chiqish sabablarini tekshirish xatolarni to'g'rilash va oldini olish uchun zamin hozirlaydi.^[1]

Nutqiy xatolar uch turga ajratiladi: lug'aviy-uslubiy, morfologik-uslubiy, sintaktik-uslubiy. Boshlang'ich sinflarda lug'aviy-uslubiy xatolar ko'proq uchraydi. Bunday xatolarga quyidagilar kiradi. Bir so'zni qayta-qayta ishlatish. Bunday xatoning kelib chiqishiga sabab, birinchidan, o'quvchi so'zni ishlatishga kam e'tibor beradi va faol lug'atidagi so'zdan takroran foydalanadi; ikkinchidan, o'quvchining so'z boyligi kam, sinonimlarni bilmaydi, takrorlanadigan so'zlar o'rniga olmoshlardan foydalana olmaydi. Agar o'qituvchi bir so'zni qayta-qayta ishlatmaslik uchun uning ma'nodoshlaridan yoki shu so'z o'rniga olmoshlardan foydalanish kerakligini yaxshi tushuntirsa, kichik yoshdagi o'quvchi matnni e'tibor bilan o'qib, takrorlarni nisbatan tez tuzata oladi.

So'zning ma'nosini yoki ma'no qirrasini tushunmaslik natijasida uni aniq ma'nosida ishlata olmaslik. Bunday xato bolaning nutqi yaxshi rivojlanmaganligi, so'z boyligining kamligi sababli yuzaga keladi. Shevaga xos so'zlardan foydalanish. O'quvchilar bunday so'zlarni ota-onasining nutqi va nutqiy sharoit ta'sirida qo'llaydi. Ularda adabiy tilda qo'llaniladigan tushunchalarni shakllantirish asosida shevaga xos so'zlarni ishlatmaslik ko'nikmasi hosil qilinadi.

Leksik xatolar xilma-xil bo'lgani uchun uni to'g'rilash va tushuntirish usullari ham turlicha, ammo bunday xatolarning oldini olishning umumiy yo'li bor: bu – yaxshi nutqiy sharoit yaratish, o'qilgan va qayta hikoya qilingan matnni til tomondan tahlil qilish, matndagi so'zlarning ma'no qirrasini tushuntirishdir. Morfologik-uslubiy xatolarga so'z shaklini, so'z o'zgartuvchi va so'z yasovchi qo'shimchalarni noto'g'ri qo'llashdan kelib chiqadigan xatolar kiradi.

Sintaktik-uslubiy xatolarga so'z birikmasi va gap tuzishga oid xatolar kiradi. Bunday xatolar juda xilma-xildir. Kompozitsion, mantiqiy va dalillarni noto'g'ri bayon qilish nutqiy xato hisoblanmaydi. Tipik kompozitsion xatoga insho, hikoya, bayonning tuzilgan rejaga mos kelmasligi, ya'ni voqea, kuzatishlarni bayon etishda izchillikning buzilishi kiradi.^[2]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilar yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ish olib borish jarayoni yanada mukammal bo'lishi uchun darsliklar bilan tanishish, nutqiy xatolarga qaratilgan mashqlarni o'rganib chiqish ayni muddao hisoblanadi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf ona tili darsliklari tahlil qilinib chiqildi, sinflar kesimida o'rganildi. Izlanishlar natijasida turli xulosalarga kelinib, o'quvchilarda nutqiy xatolarni bartaraf etish jarayonida samarali natijaga erishish ko'zda tutilgan metod va topshiriqlarga oid metodik tavsiyalar berildi. Bunda qiyosiy taqqoslash usulidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ona tili darslarida nutqiy xatolikka yo'l qo'yilgan yoki o'quvchilar tomonidan bajarish jarayonida kamchiliklar yuzaga keladigan mashqlar miqdorini har bir sinfga ko'ra tahlil qiladigan bo'lsak:

Diagramma orqali ko'rib turibmizki, nutqiy xatolar ustida ishlashga doir mashqlar 2-sinfda kam miqdorni tashkil etmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari og'zaki nutqda, ba'zan yozma nutqda ham shevaga xos so'zlarni qo'llashga doir xatolarga duch keladi. Ularda adabiy til normalariga muvofiq nutq hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli o'quvchilar hikoya qilib berish jarayonida beixtiyor shevaga xos so'zlarga murojaat qiladi. Bundan tashqari, 2-sinf o'quvchilari barcha so'zlarning ma'nosini to'liq tushunib yetmaydi. Shu sababli ham ularning nutqida takroriylik yuzaga kelishi oddiy holat hisoblanadi. Bir so'zning o'rniga uning ma'nodoshi, unga teng ibora yoki

olmoshdan foydalanish o'quvchilar uchun ozgina qiyin masala. Shu jihatlarni inobatga olgan holda, 2-sinf ona tili darslaridanoq nutqiy xatolar ustida ishlash ayni muddao.

1-rasm: O'quvchilar tomonidan bajarish jarayonida kamchiliklar yuzaga keladigan mashqlar miqdorining sinflar kesimidagi tahlili

-chi	-kor	-li	-dosh	-siz

1. (Zo'r, qudratli) kran (vazmin, og'ir) yuklarni bemalol ko'taradi.
2. (Mayin, kuchli) shamol (xushbo'y, totli) hid taratadi.
3. Qushlarning (xushchaqchaq, yoqimli) ovozi kishiga zavq bag'ishlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida nutqiy tejamkorlikka intilish natijasida nafaqat yozma nutq, balki og'zaki nutqda ham bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Ayniqsa, bunday holatlar so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarda juda ko'p takrorlanadi. Bir kelishik qo'shimchasi o'rniga boshqa kelishik qo'shimchasini qo'llash eng keng tarqalgan nutqiy xatolardan biri. -ning qo'shimchasi o'rniga -ni (tushum kelishigi), -da (o'rin-payt kelishigi) o'rniga -ga (jo'nalish kelishigi) qo'shimchalarining noto'g'ri qo'llanishi og'zaki nutqdan yozma nutqqa ham o'tadi. Nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida mana shunday jadval yoki gaplar ko'rinishida keltirilgan mashqlar yordamida kelishiklarning o'rni va qo'llanilishi borasidagi bilimlar mustahkamlanishiga erishish mumkin.

Ona tili darslarida qo'shimchalar bilan bog'liq muammolardan yana biri – yasovchi qo'shimchalar bilan bog'liq. O'quvchilar so'zlarga qo'shimcha qo'shib, yangi so'z hosil qilishda ham bir muncha xatolarga yo'l qo'yadi. Buni -kor qo'shimchasi misolida ko'rishimiz mumkin. -kor qo'shimchasi shaxs oti yasovchi qo'shimcha hisoblanib, bu qo'shimchani

so'zga qo'shish orqali biror bir faoliyat yurituvchi kasb-hunar egasi tushuniladi. Ammo har qanday so'zga ham -kor qo'shimchasini qo'shib, mazmunan kim? so'rog'iga javob bo'luvchi shaxsni hosil qilib bo'lmaydi. G'allakor, paxtakor, shifokor deyish mumkin, lekin suvkor, gulkor deb bo'lmaydi. O'quvchilarning mana shunday xatolarining oldini olish maqsadida yasovchi qo'shimchalar bilan bog'liq mashqlarni bajarish ayni muddao. O'quvchilar bu orqali ham so'z boyligini oshiradi, ham mumkin bo'lmagan holatlar yuzasidan qisqa ma'lumotga ega bo'ladi. Mana shunday mashqlar o'quvchilar uchun juda foydali bo'lishi bilan birga, berilgan qo'shimchalar asosida so'zlar hosil qilish va ularni to'g'ri yozish (OTMT.1.NK.YN.5) kabi ko'nikmalarni egallab borishi natijaviylikni yanada oshishiga olib keladi.

Mashqda otlarga xos belgini bildirgan sifatlarni tanlash topshirig'i berilgan. O'quvchilar ma'nodosh so'zlar, mazmunan bir-biriga yaqin so'zlarni gap tarkibida qo'llashda kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Ularda ma'nodosh sifatlarni bir xil mazmunga ega degan yangilish tushuncha mavjud bo'lib, shaxs va narsalarning belgilarini bildirish uchun ma'nodosh sifatlarni qo'llashda qiynaladilar. Masalan, zo'r so'zi qudratli, kuchli kabi sifatlarni ma'nodosh, ammo ularni bir-birining o'rnida doim ham qo'llab bo'lmaydi. Kuchli, zo'r, qudratli inson deyish mumkin, ammo kuchli, qudratli bino deya olmaymiz. Mana shunday ma'nodagi farqlanishlar mohiyatini anglay olmaslik o'quvchilarning bu kabi kamchiliklarga yo'l qo'yishiga sabab bo'ladi. Shunday xatolar qatoriga yuz so'zi va uning ma'nodosh variantlari o'rtasidagi munosabatni misol qilib keltirishimiz joiz. Masalan, qizning

chehrasi, yuzi, orazi deganda insonda yoqimli taassurot uyg'onadi va bu nutqiy jihatdan to'g'ri. Ammo qizning afti, basharasi tarzidagi birikmalarning ifodalanishi ma'noga nisbatan biroz salbiy rang beradi. Ijobiy ma'no kerak bo'lgan vaziyatda aft, bashara, turq kabi so'zlardan foydalanish xato hisoblanadi.

Shuningdek, shunday mazmundagi mashqlar orqali o'quvchilarda so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarini o'zaro farqlash va nutqda to'g'ri qo'llay olish (OTMT.4.LK.TII.3) ko'nikmalari ham mustahkamlanib boradi.

Mazkur mashqda o'quvchilar tengdosh so'zini kishilik olmoshlari bilan almashtirgan holda gaplar tuzishi kerak. Ko'pgina o'quvchilar matn yoki hikoya tuzish jarayonida so'zlarni kishilik olmoshlari bilan almashtirish qoidalariga rioya qilmaydi. Matn yoki hikoya Anora va chumchuq haqida bo'lsa, matnning deyarli barcha qismida faqat Anora va chumchuq so'zlari qatnashadi. Bu esa nutqning maromiga yetmasligini ko'rsatadi. Anora va chumchuq so'zlarining o'rniga kishilik olmoshlari hamda ma'nodosh so'zlarni qo'llash nutqiy mazmundorlikning ortishiga xizmat qiladi. Bunday mashqlar o'quvchilarning so'zlarni o'zaro to'g'ri birlashtirgan holda gap hosil qila olish (OTMT.4.LK.TII.7) malakalarini yanada takomillashtirishga imkon beradi.

Nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida turli topshiriq va metodlarni qo'llash juda ijobiy natija beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari matn bilan ishlashdan ko'ra suratli, qiziqarli metodlar yoki individual topshiriqlarni juda xush ko'radi. Ular orqali o'quvchilarning faolligini oshirish bilan birga mavzuni o'zlashtirishga bo'lgan ishtiyoqini yuqori pog'onaga ko'tarishga erishish mumkin.

Nutqiy xatolar ustida ishlashga doir metod va topshiriqlar:

Topshiriq.

O'quvchilar nutqida eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolardan biri ba'zi so'zlar tarkibidagi jarangli undoshlarning jarangsiz talaffuz qilinishi hisoblanadi. O'quvchilar so'zlarni qanday aytishsa, yozma nutqda ham xuddi shunday xatolarga yo'l qo'ygan holda yozadi. Bu esa birgina harfni noto'g'ri qo'llash natijasida ma'noning o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Nutqdagi bunday kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida 2-topshiriqdan foydalanish ayni muddao. So'zlarda almashtirib qo'llaniladigan harflar orqali butunlay ma'no o'zgarishini, ma'nosi va gapda qo'llanilishi orqali o'quvchilar amaliy jihatdan mustahkamlab oladi. O'quvchilarga misollar bilan tushuntirish juda yaxshi natija beradi. Ayniqsa, o'zi natijani hosil qilsa, bu ular uchun ham esda qolarli, hamda zavqli.

Topshiriq.

Berilgan parcha asosida xatolarni turiga qarab, jadvalni to'ldiring.

Davron akasi bilan bog'chadan qaytayotganida, baquvvat shamol esib, daraxtlarning shohini egdi. Davron ko'chadan kelib, dadasidan nega shamol bo'lishi haqida so'radi.

U, dadasidan quyosh yerning hamma qismini ham bir xil isitmasligining, issiq havo yengil, sovuq havo esa aksincha vazmin bo'lib, ular bir-biriga joy berganida shamol hosil bo'lishini bilib oldi.

	Qo'shimcha bilan bog'liq xatolik	So'z bilan bog'liq xatolik
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Mazkur topshiriq yordamida o'quvchilar qo'shimcha va so'z bilan bog'liq xatolarni ajratgan holda jadvalni to'ldiradi. Bunda bir topshiriq orqali ular ham qo'shimchalarning qo'llanilishi, ham so'zlarning yozilishini bilib olishi mumkin bo'ladi.

“Uzum” metodi

1. Bizdan yordam berganing uchun rahmat, do'stim.
2. Ular podshohning amiriga qarshi chiqishdi.
3. Uchirib kaptarlarni yubordi Ravshan osmonga.
4. Jasur qo'zichoq, inaklarga o't berdi.
5. Kema qirg'oqni so'lim joylariga yaqinlashdi.
6. Singlim don tovuqqa berdik.
7. Adham bo'lib o'tgan jinoyat yuzasidan sutga shoshayotgan edi.
8. Mohirbek o'quvchilarning barchasidan muzeyga olib bordi.
9. Onam maktab kiyimimni hashamatli sovunda toza qilib yuvib berdilar.
10. Men javonga kiyimlarimni yuvilganlarini joylashtirayotganimda, ukam xonada ekan.

“Uzum” metodini ona tili yoki umuman boshqa istalgan darsda mana shu tarzda qo'llash mumkin. “Ha”, “Yo'q”, “Bilmayman” jummalari o'rniga mavzu yoki fanga aloqador istalgan tushunchani berish mumkin. Yuqorida ona tili darslarida nutqiy xatolar mavzusida ishlangan namunasini ko'rishimiz mumkin. Mazkur metodda o'quvchilar gaplarda berilgan nutqiy xatoni topib, qaysi turga kirishini aniqlashi lozim. Xato turi aniqlanganidan so'ng o'quvchilar metodda berilgan uzum donasini o'sha raqamdagi nutqiy xato turiga muvofiq keladigan rangda bo'yaydi. O'quvchilar ushbu topshiriq orqali Milliy dasturda keltirilgan lingvistik kompetensiyaga muvofiq so'z, uning tarkibiy qismi, asos va qo'shimchalar imlosini bilish va nutqda to'g'ri qo'llay olish (OTMT.4.LK.TII.5); so'zlarni o'zaro to'g'ri birlashtirgan holda gap hosil qila olish (OTMT.4.LK.TII.7); gap bo'laklarini farqlash va nutqda to'g'ri qo'llay olish (OTMT.4.LK.TII.9) kabi ko'nikmalarni o'zida takomillashtirib boradi. Bundan tashqari, metodning bo'yash qismi ularning kognitiv faoliyatining ham rivojlanishiga xizmat qiladi.

Topshiriq.

Berilgan topshiriqda o'quvchilar o'zida bir nechta ko'nikma va kompetensiyalar ustida ishlashi uchun imkon yaratiladi. Lingvistik kompetensiya tarkibiga kiruvchi so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarini o'zaro farqlash va nutqda to'g'ri qo'llay olish (OTMT.4.LK.TII.3); gap bo'laklarini farqlash va nutqda to'g'ri qo'llay olish (OTMT.4.LK.TII.9) kabi ko'nikmalar shular jumlasidandir. Jumladan, mazkur topshiriq integrativligi jihatdan rus tili va o'qish savodxonligi fanlari bilan, kognitivligi jihatdan esa til o'rganishga borib taqaladi. Mulohaza yuritish ko'nikmalarini ham takomillashtirishga erishish mumkin.

Topshiriq.

Mazkur topshiriq qo'shimchalar ustida ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarning qo'shimchalarni so'zlarga bog'lash jarayonida yo'l qo'yadigan xatolarini bartaraf qilishini bir necha marta kamaytirishga yordam beradi. O'quvchilar qo'shimchalarni so'zlarga qo'shib, ma'noviy butunlik yuzaga keldimi, mazmun jihatdan so'z yoki so'z birligini to'g'ri hosil qilindimi-yo'qmi, topshiriq orqali birma-bir hosil qilib, xulosa chiqarish mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini takomillashtirish nafaqat ularning dars jarayonidagi yuqori natijaviyligini ta'minlashga, balki jamiyatda ham o'z o'rnini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan o'quvchilarni yo'l qo'yiladigan nutqiy xatolar ustida ishlashga o'rgatish yetarlicha asosli.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqida yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni bartaraf etish jarayonida ijobiy ko'rsatkichlarga erishish uchun quyidagi tavsiyalarni joiz deb topish mumkin: o'quvchilarda guruh yoki individual tarzda tez-tez uchraydigan nutqiy kamchiliklarni aniqlash; har bir o'quvchiga individual topshiriqlar berib, aniq xulosaga kelish; jarayonni muntazam ravishda olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova, N.B. Ona tili o'qitish metodikasi: o'quv qo'llanma. – Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2021. – 112 b.
2. Qosimova, K., Matchonov, S., G'ulomova, X., Yo'ldosheva, Sh., Sariyev, Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: "NOSHIR", 2009. – 352 b.
3. Jumayev, R.X. Ona tili o'qitish metodikasi. – Buxoro: Durdona, 2021. – 120 b.
4. Toirova, M.E., Kuranov, S.D. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. – 88 b.
5. Toirova, M.E. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. 1-qism. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. – 88 b.
6. Toirova, M.E. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. 1-qism. – Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. – 88 b.
7. Karimova, K.K. Advantages of using integrative-cognitive tasks in developing professional competence in future primary class teachers. Web of Teachers: Inderscience Research, IFSIJ JIF: 8.325, Volume 2, Issue 5, May–2024. ISSN (E): 2938-379X.
8. Karimova, K.K. Integrativ-kognitiv topshiriqlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuni. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, SJIF 2024: 6.723, Volume 3, Issue 6, June–2024. ISSN (E): 2835-3196.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.